

O USO DA GERONTOTECNOLOGIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM PACIENTES SEDENTÁRIOS

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 19/11/2022

THE USE OF GERONTOTECHNOLOGY IN THE PREVENTION OF FALLS IN SEDENTARY PATIENTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7354852

Ianael Montanha de Oliveira¹

Islaiane Batista da Paz¹

Jackeline Tavares do Nascimento¹

Jennifer Oliveira dos Santos¹

Nágila de Castro Gonçalves¹

Klenda Pereira de Oliveira²

Resumo

Introdução: A saúde do idoso se torna frágil e propícia à perda da capacidade funcional do seu corpo, já que as ocupações de vida diária são reduzidas, fazendo com que prevaleça o comportamento sedentário. No âmbito da fisioterapia gerontológica é necessário uma ferramenta da gerontotecnologia ser focado na situação clínico-funcional do idoso. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é analisar o efeito do uso da gerontotecnologia para prevenção de quedas em pacientes sedentários. **Materiais e método:** Revisão de literatura, realizada no período de Agosto à Outubro de 2022, nas bases de dados SCIELO, PUBMED, LILACS.

Resultados: Identificaram-se 12 estudos sobre os diferentes recursos da gerontotecnologia. Alguns estudos relacionados à avaliação dos riscos de quedas através de aplicativo móvel, outros voltados para a prevenção demonstrado através de maquete, vídeos e jogo. **Conclusão:** O uso da gerontotecnologia é eficaz e trás resultados significativos na prevenção de quedas em idosos sedentários, atuando como coadjuvante no tratamento fisioterapêutico, envolvendo a tecnologia de forma atrativa para os longevos.

Palavras-chave: “gerontotecnologia”. “prevenção”. “quedas”. “sedentarismo”, “fisioterapia”.

Abstract

Background: Daily health becomes fragile and prone to loss of capacity, as they occupy routine life are often part of everyday life, making your body prefer sedentary behavior. In the context of gerontological physiotherapy, a gerontechnology tool is needed to focus on the clinical-functional situation of the elderly. **Purpose:** The aim of this study is to analyze the effect of using gerontechnology to prevent falls in sedentary patients. **Methods:** Literature review, carried out from August to October 2022, in the SCIELO, PUBMED, LILACS. **Results:** Twelve studies on different resources of gerontechnology were identified. Some studies related to the assessment of the risks of falls through a mobile application, others focused on prevention demonstrated through a model, videos and games. **Conclusion:** The use of gerontotechnology is effective and brings significant results in the prevention of falls in sedentary elderly, acting as an adjunct in physical therapy treatment, involving technology in an attractive way for the long-lived.

Keywords: “gerontechnology” , “prevention”, “falls”, “sedentary”, “physiotherapy”

1 INTRODUÇÃO

A longevidade é notória nos dias atuais, um fenômeno proveniente da ciência, como na melhora do fornecimento de saúde para as populações de países em desenvolvimento (VERAS, 2018). A característica do idoso quanto ao que sucede

as doenças com a idade ainda se mantêm, são elas: as limitações físicas, as deficiências em excesso, doenças crônicas, isolamento social, a dependência e problemas mentais (SILVA *et al*, 2017; SCIAMA; GOULART; VILELA, 2019).

A saúde do idoso se torna frágil e propícia à perda da capacidade funcional do seu corpo, já que as ocupações de rotina/ vida diária são reduzidas, fazendo com que prevaleça o comportamento sedentário, ou seja, atividades físicas com gasto energético similar ao gasto enquanto em repouso (SILVA *et al*, 2017). As etapas do envelhecimento ficam correlacionadas pelas dificuldades ou a incapacidade do idoso em realizar atividades de forma independente (FREITAS, 2012 apud GORE *et al*, 2018). A diminuição da produção de força muscular, componente essencial relacionado com o controle da instabilidade, em que gera um desequilíbrio corporal, sendo também pertinente relacionado às quedas (EL HADOUCHI, 2022).

Quedas são torções ou deslocação do corpo realizado de modo não intencional, perante superfícies ou circunstâncias no qual demandam maior controle do equilíbrio, no qual resulta-se ao corpo nivelado à um ponto inferior ao estado natural, deixando ainda, a incapacidade de restaurar a postura em tempo ágil (OSABA *et al*, 2019)

As demandas de cuidados com a pessoa idosa são significativas, visto que podem ser considerados mais frágeis que os adultos, ainda podem vir a ocorrer consequências subsequentes às quedas além de lesões, como: fraturas, mortalidade, perda de autonomia, imobilização, depressão, internações (OLIVEIRA, 2022). Por este motivo destaca-se a grande relevância da assistência do fisioterapeuta, favorecendo o funcionamento do sistema musculoesquelético, e conseqüentemente um componente na prevenção de quedas, já que os benefícios estão atrelados à melhora na força muscular, postura e na qualidade de vida (FERREIRA, 2018).

Para que seja possível auxiliar o idoso a conseguir uma vida mais saudável e ativa, é fundamental que exista um trabalho em conjunto, aplicando programas

terapêuticos na sua rotina, envolvendo também familiares, profissionais da saúde e porventura, cuidadores (DAMASCENO; CHIRELLI, 2019).

No âmbito da fisioterapia gerontológica é necessário uma ferramenta da gerontotecnologia ser focado na situação clínico-funcional do idoso, onde possuem características e aplicabilidades técnicas, logo, a necessidade da presença do fisioterapeuta, ou algum outro profissional da saúde, é de extrema importância para que se mantenha dados fidedignos, ou seja, uma ferramenta capaz de permitir e validar diagnósticos acerca do tratamento fisioterapêutico, e a situação clínico funcional do idoso (MOREIRA, 2021).

Em função disto, a necessidade permitiu que surgisse o termo gerontotecnologia que pode ser descrito como um instrumento que contribui para o cuidado e a saúde dos idosos, como também facilita a reconstrução no processo de envelhecimento (BARROS *et al*, 2012). Assim como descrita em forma de um advento de recursos tecnológicos, como dispositivos, aplicativos, sensores que permitem monitoramento do idoso (DINIZ, 2022).

A aplicação e utilização das gerontecnologias no cotidiano do idoso têm sido valorizadas e exploradas por familiares e profissionais da saúde (ILHA, 2018) conforme a dificuldade motora, comorbidades e/ou doenças psíquicas. Entretanto, quanto às quedas, wearables (ou dispositivos vestíveis), tem sido uma alternativa com baixo custo e tem sido alvo de grandes pesquisas e revisões sistemáticas substanciais (PANG, 2019).

A contribuição destes é escolhida pela facilidade de que estes objetos oferecem, onde são capazes de captar informações externas, como escutar, ver e executar tarefas, sendo necessário o uso da internet, além de que é possível fazer monitoramento mais completo da rotina em tempo real, sendo considerado a melhor solução no cuidado e prevenção de quedas na rotina do idoso (DINIZ, 2022).

Apesar da população idosa estar aumentando, os longevos apresentam hábitos de vidas inadequados, a maioria não realiza atividades físicas e levam uma vida sedentária que podem ocasionar consequências para qualidade de vida e

contribuem com o processo saúde-doença (DOGRA; STATHOKOSTAS, 2012). As quedas em idosos podem estar associadas a declínio cognitivo, distúrbios na marcha, alterações posturais, déficit de equilíbrio, diminuição do tônus muscular e da velocidade da condução nervosa (CRUZ; LEITE, 2018). Portanto a gerontecnologia promove aos idosos uma melhora na restauração da saúde e na prevenção de agravos como os acidentes por quedas (DINIZ, 2022). Justifica-se pela necessidade de contextualizar material científico a respeito do tema para contribuir com a sociedade acadêmica e com a população idosa que necessita de tais informações para uma melhor qualidade de vida e prevenção à queda.

O objetivo deste estudo é analisar o efeito do uso da gerontotecnologia para prevenção de quedas em pacientes sedentários. Além de identificar quais recursos geram efeitos positivos na prevenção de quedas e verificar se existem critérios de avaliação dentro da gerontotecnologia para riscos de quedas.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, com busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online/National Library of Medicine (PUBMED), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Para as estratégias de busca, utilizou-se a combinação dos seguintes descritores: gerontotecnologia em português, e seu correspondente em inglês “gerontechnology”, quedas em idosos sedentários com seu correspondente em inglês “falls in sedentary elderly”, tecnologia e gerontologia com seu correspondente em inglês “technology and gerontology”, tecnologia e prevenção de quedas em idosos seu correspondente em inglês “technology and prevention falls in the elderly”. Pesquisa realizada no período de Agosto à Outubro de 2022.

Foram adotados os critérios de inclusão baseados entre os anos de 2012 à 2022, nos idiomas inglês e português, sem limitação geográfica, textos completos, meta-análise, revisão sistemática, estudo preliminar, revisão integrativa, estudo metodológico, estudo observacional, analítico e transversal. E com critérios de

exclusão: Artigos duplicados, artigos que ao serem apurados com a leitura do título e resumo, não correspondem aos objetivos deste estudo e após leitura na íntegra foram excluídos artigos relacionados a idosos hospitalizados, ostomizados, idosos em tratamento de hemodiálise e com doenças neurológicas.

3 RESULTADOS

Foram identificados 640 artigos, 11 dos artigos foram duplicados e após a leitura dos títulos e resumos identificou-se 629, foram excluídos 587 por não ter relação com nosso tema, deixando 42 para a próxima etapa. Nesta etapa, foi realizada a leitura completa, após a qual foram excluídos 30. Por fim, a amostra final desta revisão foi composta por 12 estudos. O fluxograma I apresenta o processo de seleção desta pesquisa.

Fluxograma I do Estudo

A tabela I descreve os estudos encontrados sobre os diferentes recursos da gerontotecnologia. Alguns estudos relacionados a avaliação dos riscos de quedas através de aplicativo móvel, outros voltados para a prevenção de quedas demonstrado através de maquete, vídeos e jogos utilizando x-box e kinect. Nota-se que dos 12 artigos analisados, 1 estudo demonstrou que o uso de vídeos educativos tem um resultado positivo comparado as orientações verbais. E 1 também demonstrou que o aplicativo móvel gerontofisio pode ser uma opção positiva na área, por fornecer de forma instantânea uma avaliação fisioterapêutica com sugestão de objetivos de reabilitação. E os demais artigos utilizavam outros recursos da gerontotecnologia para prevenção de quedas.

Tabela I de estudos

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
CHEN et al, 2022.	Revisão sistemática	Avaliar sistematicamente o estado atual das tecnologias baseadas em sensores vestíveis para avaliação do risco de queda entre idosos da comunidade. Identificar idosos propensos a quedas e implementar intervenções preventivas.	Vinte e cinco dos 614 artigos de pesquisa identificados foram incluídos nesta revisão. Uma comparação abrangente foi realizada para avaliar essas abordagens de várias perspectivas.	Em geral essas abordagens fornecem um sensor preciso e eficaz para a avaliação do risco de queda. A precisão da previsão de risco de queda pode ser influenciada por vários fatores, como localização do sensor, tipo de sensor, recursos utilizados e técnicas de modelagem e processamento de dados.
KIM ; XIONGS , 2022	Estudo Preliminar.	examinar a eficácia e usabilidade deste sistema desenvolvido para prevenção de quedas em idosos.	Trinta mulheres idosas da comunidade participaram deste experimento; eles foram alocados para um grupo de intervenção (GI) ou um grupo controle (GC) para um ensaio quase randomizado (15 pessoas cada). Os participantes do GI seguiram uma intervenção personalizada de 8 semanas, usando o sistema interativo de intervenção de queda baseado em Kinect, enquanto os participantes do GC mantiveram suas atividades habituais.	Os resultados experimentais mostraram que o GI levou a melhorias significativas e Montreal Cognitive Assessment entre a linha de base e pós-intervenção. Essas descobertas sugerem que as intervenções interativas de queda de 8 semanas baseadas no Kinect melhoraram efetivamente as habilidades físicas e cognitivas dos idosos

SÁ et al, 2022	Ensaio clínico randomizado	Avaliar a efetividade do uso de vídeo educativo, em comparação com orientações verbais, no aumento da percepção de idosos sobre riscos de queda.	Desenvolvido em duas etapas. O desfecho primário de interesse foi a média da percepção dos riscos de queda, e o desfecho secundário foi o percentual de acertos dos itens do questionário. Para a coleta dos dados, utilizaram-se dois instrumentos: Questionário de Percepção dos Riscos de Queda (FRAQ-Brasil) e roteiro para caracterização dos dados demográficos, clínicos e sobre quedas.	Os resultados deste estudo demonstraram que tanto o uso do vídeo educativo quanto orientações verbais de enfermagem promoveram aumento da percepção de idosos sobre riscos de queda. Apesar do maior aumento ter sido observado no GC, o tamanho do efeito foi pequeno, em comparação ao GI. Assim, o uso dessa tecnologia não deve competir ou substituir as orientações verbais do enfermeiro, mas sim incorporar-se como recurso estratégico em programa de educação em saúde para prevenção de
----------------	----------------------------	--	---	--

				quedas em idosos.
NISHCHYK, 2021	meta-análise revisão sistemática	Investigar o uso de todo o aspecto de tecnologias de RM para a intervenção de prevenção de quedas e resumir as evidências da eficácia dessa abordagem.	Uma série de características dos estudos selecionados, incluindo objetivo, tipo de exercício, tecnologia usada para intervenção, tamanho da amostra do estudo, demografia dos participantes e histórico de quedas, desenho do estudo, envolvimento de profissionais de saúde ou cuidadores.	Os resultados mostram um uso comum de consoles comerciais e falta de software/hardware especializado que focasse no treinamento físico e desenvolvido especificamente para usuários mais velhos. O estudo também revelou um efeito positivo da intervenção de RM sobre os fatores de risco de quedas em idosos.
DINIZ et al, 2021	Revisão integrativa	Identificar na literatura as gerontecnologias Internet das Coisas desenvolvidas para prevenção de acidentes por quedas em idosos.	Foram critérios de inclusão artigos, sem restrição de período ou idioma com indivíduos de 60 anos ou mais, que abordem a utilização de gerontecnologia Internet das Coisas para prevenção de quedas. Excluíram-se artigos duplicados. A busca foi realizada pela estratégia PIE (População, Intervenção, Efeito/Avaliação), resultando na pergunta: "Quais as gerontecnologias Internet das Coisas desenvolvidas para prevenção de acidentes por quedas em idosos disponíveis na literatura?".	Identificaram-se 23 gerontecnologias Internet das Coisas. Os anos de 2018 e 2019 apresentaram maiores números de publicações. Ocorreu predominância de estudos descritivos, por profissionais da ciência da computação e engenheiros e desenvolvidos na Europa, Ásia, América do Norte e Oceania.

MOREIRA et al, 2021	Estudo Observacional, analítico e transversal	Construir e validar um algoritmo e desenvolver um software do tipo aplicativo móvel para o diagnóstico multidimensional da vulnerabilidade clínico funcional e tratamento fisioterapêutico em idosos.	O algoritmo foi elaborado a partir de estudos em bases de dados da área da saúde, validado por 13 fisioterapeutas e a construção do software deu-se através da linguagem JAVA, a partir da conversão do algoritmo. O aplicativo móvel Gerontofisio foi construído para uso em smartphones e tablets, e possui 34 telas que orientam fisioterapeutas gerontólogos nas tomadas de decisão, servindo como ferramenta de apoio nos campos de aplicação em saúde, administração sanitária, doença, assistência médica e terapia diagnóstica	O aplicativo móvel Gerontofisio pode vir a ser uma opção positiva na área, por fornecer de forma instantânea, clara e gratuita uma avaliação ampla das condições clínicas apresentadas pelo idoso e uma avaliação fisioterapêutica com sugestão de objetivos de reabilitação.
SÁ et al, 2020	Estudo metodológico	construir e validar vídeo educativo para idosos acerca dos riscos de queda.	construção de vídeo, validado por 22 juizes e avaliado por 22 idosos. Selecionou-se o conteúdo a partir do Modelo de Prevenção de Quedas e itens do Questionário de Percepção dos Riscos de Queda.	O vídeo educativo para idosos acerca dos riscos de queda foi construído e considerado válido quanto ao conteúdo por juizes enfermeiros, e avaliado como compreensível por idosos, representantes do público-alvo.

PHIROM; KAMNARDSIRI,2020	ensaio clínico pseudo-randomizado	avaliar os efeitos de um programa de treinamento físico-cognitivo interativo baseado em jogos no risco de queda e na função cognitiva de idosos.	Os participantes do grupo de intervenção praticaram um programa de treinamento interativo baseado em jogos que envolveu simultaneamente o funcionamento cognitivo e físico por 60 minutos por sessão, 3 sessões por semana durante 12 semanas consecutivas. AS configurações incluíram três dispositivos principais, incluindo um sensor v2 do xbox 260 kinect, um projetor LED e um notebook.	Os achados deste estudo demonstraram que o treinamento físico-cognitivo combinado de 12 semanas diminuiu o risco de queda e melhorou o desempenho cognitivo. A diminuição significativa do PPA score composto após o treinamento indicou o efeito benéfico do programa no risco de queda. Análises adicionais dos subcomponentes de PPA revelou que a redução na pontuação dos compostos de PPA se deveu principalmente para
--------------------------	-----------------------------------	--	--	--

				a melhora na oscilação postural e no desempenho do tempo de reação.
LIMA et a, 2020	Estudo transversal descritivo	Avaliar uma gerontotecnologia educacional tridimensional para prevenção de quedas em idosos no domicílio.	Desenvolvimento de gerontotecnologia tridimensional; Avaliação por especialistas; e Avaliação pelo público-alvo. Foi norteado pelo instrumento Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE).	A maquete construída neste estudo foi considerada apta para ser utilizada como gerontotecnologia educacional na prevenção de quedas.
SUN; SOSNOFF, 2018	revisão sistemática	O objetivo desta revisão sistemática é avaliar o estado atual da tecnologia de detecção em fornecer avaliação objetiva do risco de queda em idosos.	Foi realizada uma revisão sistemática de acordo com a declaração Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA).	A tecnologia de sensoriamento tem se mostrado como uma ferramenta para avaliação de risco de queda. Em geral, esses dispositivos fornecem em método preciso, barato e fácil de administrar a avaliação objetiva do risco de queda

HAN;YANG;SHIH, 2017	Artigo de Pesquisa	Este trabalho propõe um sistema de detecção de obstáculos a laser de linha baseado em câmera para evitar quedas em ambientes internos.	Na configuração do sistema, um laser de linha é montado na lateral dos sapatos e uma câmera RGB é fixa, mas inclinada para baixo na parte superior dos sapatos. A posição relativa entre o laser de linha e a câmera é extremamente rígida para fornecer um resultado consistente de detecção de obstáculos.	Os resultados do experimento provam que o sistema pode funcionar bem para calcular as larguras e as distâncias de obstáculos e, em seguida, determinar suas mensagens de alarme. Dentro, quatro casos estão incluídos e a prioridade mais alta, digamos nível 1, será finalmente enviado. Com base nessa estratégia, a probabilidade de falsos positivos será baixa, e mensagens podem ser enviadas de acordo com os níveis perigosos.
CHAU, 2014	Revisão sistemática	Avaliar sistematicamente o estado atual do projeto e implementação de dispositivos de detecção de quedas.	Foram inicialmente divididos entre aqueles que usam sensibilidade, especificidade ou precisão em seus métodos de avaliação e aqueles que usam outros métodos para avaliar seus dispositivos.	Os dispositivos vestíveis, se usados corretamente, estão sempre com seus sujeitos e podem detectar facilmente a aceleração ou o impacto experimentado pelos sujeitos. Os sistemas não vestíveis, por outro lado, não dependem do sujeito para se lembrar de usar o sistema. Em vez disso, eles são capazes de pesquisar uma determinada área enquanto dificilmente afeta o indivíduo.

4 DISCUSSÃO

A fisioterapia preventiva influencia diretamente na qualidade de vida dos idosos, proporcionando um envelhecimento ativo e no combate à incapacidade funcional (GONTIJO; LEÃO, 2013).

A partir dos resultados deste estudo, destaca-se o desenvolvimento de recursos da gerontotecnologia, que segundo Diniz (2020) é capaz de identificar e diminuir os riscos de quedas em idosos.

Os fisioterapeutas podem utilizar recursos mais simples até os mais elaborados para auxiliar no tratamento desses indivíduos, proporcionando um atendimento diferenciado, trazendo informações de forma tecnológica e atrativa para os idosos. (DINIZ, 2020)

Destaca-se um dos recursos mais simples o aplicativo gerontofisio criado pelos autores Moreira et al (2021) que viram a necessidade de desenvolver um software do tipo aplicativo móvel gratuito para android com intuito de auxiliar os fisioterapeutas na avaliação de vulnerabilidade e dos riscos de quedas em idosos.

Ainda dentro dessa classificação de recursos tecnológicos mais simples se encontra a utilização de vídeos educativos como forma de conscientizar os idosos a cerca dos riscos de quedas como fez os autores Sá et al (2020). Em 2020 eles criaram um vídeo com o tema “risco de queda: não caia nessa”, conforme a avaliação dos idosos o vídeo foi compreensível. Porém os autores foram mais além em 2022 e fizeram um estudo randomizado com a realização de uma palestra informativa com o vídeo para um chamado grupo intervenção (GI) e uma palestra verbal com o grupo controle (GC), com o objetivo de comparar se há diferença de percepção entre os grupos, por fim concluíram que aumentou a percepção dos idosos sobre os riscos de quedas, mas o uso dessa tecnologia não deve competir ou substituir as orientações verbais, mas sim incorporar-se como recurso estratégico (SÁ et al, 2022).

Em contrapartida os autores Lima et al (2020) resolveram fazer algo mais elaborado como uma maquete que continha sala de estar, cozinha, quarto e banheiro e pediram para que os idosos avaliassem quais prováveis riscos de quedas teriam em seu domicílio, alguns citaram para evitar tapetes, colocar barras no banheiro, ter cuidado com o chão molhado, atenção com degraus, fios e os animais. A maioria dos idosos foi capaz de identificar os riscos de quedas e como evitar.

Porém quando se trata de gerontotecnologia diferenciada os autores Han; Yang; Shih (2017) se destacam com a criação de um protótipo com sistema de detecção de obstáculos a laser de linha que envia mensagens de alarme para o individuo para alertar sobre o risco de quedas quando os idosos encontram obstáculos perigosos. Ele foi criado para utilizar em sapatos, porém pode também ser utilizado em outros materiais vestíveis.

Para que se tenha um tratamento eficaz na fisioterapia, além da conscientização dos idosos quanto às quedas, o treinamento físico entra como um dos fatores mais importante, e para trazer algo inovador e atrativo os autores Phiom; Kamnardsiri (2020) resolveram utilizar jogos de Xbox utilizando o Kinect para trabalhar o físico e o cognitivo dos idosos participantes desde estudo. Os indivíduos precisavam interagir com os jogos que incluía oscilação postural,

tempo de reação, força muscular, propriocepção, visão e alguns jogos de dupla tarefa.

Os estudos nos mostram que tanto os recursos mais simples quanto os mais avançados geram efeitos positivos, auxiliando na prevenção de quedas e na capacidade funcional dos idosos.

5 CONCLUSÃO

O uso da gerontotecnologia é eficaz e trás resultados significativos na prevenção de quedas em idosos sedentários, não substituindo as orientações e o exercício físico, atuando como coadjuvante no tratamento fisioterapêutico, envolvendo a tecnologia de forma atrativa para os longevos. Utilizando-se de recursos do mais simples aos mais avançados, dentre eles: vídeos, maquetes, protótipos, vídeo-games e aplicativo móvel capaz de avaliar os riscos de quedas em idosos.

Durante a pesquisa foram identificados poucos estudos e faz-se necessário novas pesquisas sobre o assunto abordado por profissionais fisioterapeutas.

REFERÊNCIAS

BARROS, Edaiane Joana Lima *et al.* Gerontotecnologia educativa voltada ao idoso estomizado à luz da complexidade. Revista Gaúcha de Enfermagem. v. 55, n. 2. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rngenf/a/bJkvtczqRdVJR66PNWHqqkx/>

CRUZ, Danielle Teles da; LEITE, Isabel Cristina Gonçalves. Quedas e fatores associados em idosos residentes na comunidade. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, v. 21, n. 5, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgg/a/vVcNVt6QqZCQXXSJ6XdvDRn/?lang=pt>

DAMACENO, Maria José Caetano Ferreira; CHIRELLI, Mara Quaglio.

Implementação da saúde do idoso na estratégia saúde da família: visão dos profissionais e gestores. Ciência e Saúde Coletiva, v. 24, n. 5.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/vhfPWnBm7WQZXFYBdDnHqgD/?lang=pt>

DINIZ, Janylle Lucas. Gerontecnologias e internet das coisas para a prevenção de quedas em idosos: revisão integrativa. *Acta Paulista de Enfermagem*. v. 35, 2022. Disponível em: <https://acta-ape.org/article/gerontecnologias-e-internet-das-coisaspara-prevencao-de-quedas-em-idosos-revisao-integrativa/>

DOGRA, Shilpa; STATHOKOSTAS, Liza. Comportamento sedentário e atividade física são preditores independentes de envelhecimento bem-sucedido em adultos de meia-idade e idosos. *Journal of Aging Research*, 2012. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3446656>

EL HADOUCHI, Mohamed et al. Effectiveness of power training compared to strength training in older adults: a systematic review and meta-analysis. *European Review of Aging and Physical Activity*, n. 19, agosto. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s11556-022-00297-x>.

FERREIRA, Juliana Martins et al. Gerontotecnologia para a prevenção de queda em idosos com Parkinson. *Revista Brasileira de Enfermagem*. v. 72, supl. 2, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0704>

GORE, Peter G., et al. New horizons in the compression of functional decline. *Age and Ageing*, v. 47, n. 6, 2018. Disponível em: <https://academic.oup.com/ageing/article/47/6/764/5079486>

ILHA, Silomar et al. Gerontotecnologias utilizadas pelos familiares/cuidadores de idosos com Alzheimer: contribuição ao cuidado complexo. *Texto e Contexto – Enfermagem*. v. 27, n. 4. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/010407072018005210017>

LIMA, Rayanne Branco dos Santos et al. Tecnologia educacional tridimensional para prevenção de acidentes por quedas em idosos. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 74, n. 5, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0806>

MOREIRA, Wagner Elias de Melo et al. Aplicativo móvel: intervenções fisioterapêuticas à idosos frágeis. *Fisioterapia e Pesquisa*, v. 28, n. 2. 2021.

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/21002128022021>

OLIVEIRA, Jéssica Cerutti de et al. Telefonemas mensais e calendários como registro para a taxa de quedas de idosos da comunidade inseridos em um ensaio clínico randomizado. *Fisioterapia e pesquisa*. v. 29, n. 2, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/20032229022022PT>

OSABA, Muyinat Y. et al. Equilíbrio e marcha em idosos: uma revisão contemporânea. *Laryngoscope Investigative Otolaryngology*. v. 4, n. 1, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6383322/#>

PANG, Ivan Be et al. Detection of near falls using wearable devices: a systematic review. *Geriatric Physical Therapy*. v. 42, n. 1. 2019. Disponível em: https://journals.lww.com/jgpt/Fulltext/2019/01000/Detection_of_Near_Falls_Using_Wearable_Devices__A.5.aspx

SCIAMA, D. S.; VILELA, V. H. L. Envelhecimento ativo: representações sociais dos profissionais de saúde das unidades de referência à saúde do idoso. *Revista da Escola de Enfermagem*. São Paulo, v. 54, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/7jXtCFr9bc6BRBR3KZ9HpFS/>

SILVA, Aline dos Santos et al. Envelhecimento populacional: realidade atual e desafios. *Global Academic Nursing Journal*, v. 2, n. 3 supl., 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.5935/2675-5602.20200188>

SILVA, Paloma Alves dos Santos da. Comportamento sedentário como discriminador dos transtornos mentais comuns em idosos. *Jornal brasileiro de psiquiatria*. v. 66, n. 4, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/004720850000000169>

VERAS, Renato Peixoto; OLIVEIRA, Martha. Envelhecer no Brasil: a construção de um modelo de cuidado. *Ciência e Saúde Coletiva*. v. 23, n. 6, Rio de Janeiro: 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/snwTVYw5HkZyVc3MBmp3vdc/?lang=pt>

DOGRA, S., & Stathokostas, L. (2012). Sedentary behavior and physical activity are independent predictors of successful aging in middle-aged and older adults. *Journal of Aging Research*, 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22997579/>

KIM T E XIONG S (2022) Eficácia e usabilidade de um romance Queda interativa personalizada baseada em Kinect Sistema de Intervenção para Prevenção de Quedas em Idosos: Um Estudo Preliminar. *Frente. Saúde Pública* 10:884551. doi: 10.3389/fpubh.2022.884551

CHEN, M.; WANG, H.; Yu, L.;Yeung, EHK; Luo, J.; Tsui, K.-L.; Zhao, Y. Uma revisão sistemática de tecnologias baseadas em sensores vestíveis Aceito: 2 de setembro de 2022 distribuídos nos termos e para Avaliação de Risco de Queda em Idosos Adultos. *Sensores* 2022, 22, 6752 Disponível em: <https://doi.org/10.3390/s22186752>

DINIZ JL, Sousa VF, Coutinho JF, Araújo IL, Andrade RM, Costa JS, et al. Gerontecnologias e internet das coisas para prevenção de quedas em idosos: revisão integrativa. *Acta Paul Enferm.* 2022;35:eAPE003142. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2022AR03142>

SILVA CRDTS, Felipe SGB, Carvalho KM, Gouveia MTO, Silva-Júnior FL,vFigueiredo MLF. Construction and validation of an educational gerontotechnology on frailty in elderly people. *Rev Bras Enferm.* 2020;73(Suppl 3):e20200800. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0800>

SÁ GGM, Santos AMR, Carvalho KM, Galindo Neto NM, Gouveia MTO, Andrade EMLR. Effectiveness of an educational video in older adults' perception about falling risks: a randomized clinical trial. *Rev Esc Enferm USP.* 2022;56:e20210417. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0417>.

NISHCHYK A, Chen W, Pripp AH, Bergland A O Efeito das Tecnologias de Realidade Mista para a Prevenção de Quedas em Idosos: Revisão Sistemática e Meta-análise *JMIR Aging* 2021;4(2):e27972. Disponível em: <https://aging.jmir.org/2021/2/e27972>

DINIZ JL, Sousa VF, Coutinho JF, Araújo IL, Andrade RM, Costa JS, et al. Gerontecnologias e internet das coisas para prevenção de quedas em idosos: revisão integrativa. Acta Paul Enferm. 2022;35:eAPE003142. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2022AR03142>

MOREIRA, Wagner Elias de Melo et al. Aplicativo móvel: intervenções fisioterapêuticas à idosos frágeis. Fisioterapia e Pesquisa [online]. 2021, v. 28, n. 2 [Acessado 29 Outubro 2022] , pp. 220-229. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/21002128022021>>.

CHAUDHURI S, Thompson H, Demiris G. Fall detection devices and their use with older adults: a systematic review. J Geriatr Phys Ther. 2014 Oct-Dec;37(4):178-96. doi: 10.1519/JPT.0b013e3182abe779. PMID: 24406708; PMCID: PMC4087103.

SUN R, Sosnoff JJ. Nova tecnologia de detecção na avaliação de risco de queda em idosos: uma revisão sistemática. BMC Geriatr. 2018 Jan 16;18(1):14. doi: 10.1186/s12877-018-0706-6. PMID: 29338695; PMCID: PMC5771008.

ROCHA, ASL.; SANTANA, LGM de; BARROS, A. de S.; CASTRO, AR de; LOPES, AV de SL.; LOPES, C. de L.; BATISTA, L. da SP; MADURO, PA; SCHWINGEL, PA Estudo preliminar dos fatores associados às quedas em idosos. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento , [S. l.] , v. 10, n. 3, pág. e52110313761, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i3.13761. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/13761>. Acesso em: 29 out. 2022.

1 Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

2 Especialista em Neurofuncional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil